

“TAJRID” ASARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI: HANAFIY MAZHABIDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI
“ТАДЖРИД” И ЕГО УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ В ХАНАФИТСКОМ МАЗХАБЕ
"TAJRID" AND ITS UNIQUE CHARACTERISTICS: ITS PLACE AND SIGNIFICANCE IN THE HANAFI MADHAB

Muxsimova Aziza Shoaxror qizi

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Islomshunoslik” mutaxassisligi
2-kurs magistratura talabasi
azizamuxsimova412@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada hanafiy mazhabida muhim manba hisoblangan Imom Abu Husayn Ahmad ibn Muhammad Quduriyning qiyosiy fiqh sohasida yozilgan kitobi “Tajrid” asarining o‘ziga xos xususiyatlari tahlil etiladi. Maqolada bu asarga olimlar tomonidan berilgan ta’riflar, asarni yozishda muallif tomonidan qo‘llanilgan metodika, asar tarkibiga kiruvchi fiqhiy mavzular yoritilgan bo‘lib, hanafiy fiqhiga qiziquvchilar va ushbu mavzuda ilmiy tadqiqot olib borayotgan mutaxassislar va uchun foydali bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar va iboralar: hanafiy mazhabi, hanafiy fiqhi, Imom Quduriy, qiyosiy fiqh, xilof ilmi, uslub, fiqhiy qarash.

Аннотация: В данной статье анализируются особенности книги “Таджрид”, написанного Имамом Абу Хусейном Ахмадом ибн Мухаммадом Кудури в области сравнительной фикхи, который является важным источником в ханафитском мазхабе. В статье рассматриваются определения, данные ученым этому произведению, методология, использованная автором при его написании, а также фикхские темы, включенные в состав труда. Материал может быть полезен для тех, кто интересуется ханафитским фикхом, а также для специалистов, занимающихся научными исследованиями в этой области.

Ключевые слова и фразы: ханафитский мазхаб, ханафитский фикх, имам Кудури, сравнительная фикха, илм хилоф, стиль, фикхские взгляды.

Annotation: This article analyzes the distinctive features of the book “Tajrid”, written by Imam Abu Husayn Ahmad ibn Muhammad Quduri in the field of comparative fiqh, which is considered an important source in the Hanafi school. The article discusses the definitions provided by scholars about this work, the methodology employed by the author in writing the book, and the fiqh topics included in its content. The work may be useful for those interested in Hanafi fiqh as well as for specialists conducting scientific research in this field.

Keywords and phrases: Hanafi school, Hanafi fiqh, Imam Quduri, comparative fiqh, ilm al-khilaf, style, fiqh views.

KIRISH

Yo'nalishlardan biri bo'lgan hanafiy mazhabi boy ilmiy merosi va metodologiyasi bilan mashhurdir. Hanafiy fiqhining eng muhim asarlaridan biri bo'lgan Imom Abu Husayn Ahmad ibn Muhammad Quduriyning "Tajrid" asari, o'zining qiyosiy fiqh sohasidagi ahamiyati bilan alohida o'rin tutadi. Ushbu asar, hanafiy mazhabi ta'limotlari bo'yicha chuqur ilmiy izlanishlar olib boradigan olimlar va mutaxassislar uchun muhim manba hisoblanadi. "Tajrid" asari, fiqhiy masalalarni tahlil qilishda yangi yondashuvlar va metodikalardan foydalanib, o'zining qiyosiy fiqhdagi yuksak metodologiyasi bilan ajralib turadi.

Bu maqolada muallifning fiqhiy yondashuvlari va metodikasi, "Tajrid" asarining o'ziga xos xususiyatlari shuningdek, asarda yoritilgan fiqhiy mavzular keng tahlil qilinadi.

ASOSIY QISM

O'zining kitobida Imom Quduriyga tarjimai hol yozgan tarixchilar va olimlar, asosan, uning ilmiy merosi va shu jumladan, "Tajrid" asarini yuksak baholaganlar. Tarixchilar "Tajrid" asarini Imomning kitoblari qatorida sanab o'tishgan. Bu asar ham o'z o'rnida Imom Quduriyning eng muhim kitoblaridan biri sifatida hanafiy fiqhi tarixida o'zining muhim o'rnini topgan.

Olim Ibn Tag'riberdi o'z asarida bu kitobga alohida e'tibor qaratgan holda: "“Tajrid” asari ixtiloflar bo'yicha yozilgan, Imom uni 405- hijriy yilda yozgan" – deb aytgan. Ibn Tag'riberdi, shuningdek, bu asar ixtiloflar va fiqhiy masalalarda ilmiy dalillarga tayangan holda yozilganini ta'kidlagan.

Toshko'purzoda ham "Tajrid" asari haqida o'zining xulosalarini, tushunchalarini keltirib o'tgan. U asar haqida: "“Tajrid” 7 kitob qilib yozilgan, Abu Hanifa, shogirdlari va Imom Shofe'iy orasidagi ixtiloflarni o'z ichiga oladi. Imom kitobni yozishga 405-yil kirishgan" - degan. Shuningdek uning gaplaridan asarda har bir masala mutaxassislar tomonidan o'rtaga tashlangan ixtiloflarni muhokama qilinishini bilib olamiz.

Bu yerda Toshko'purzodaning gaplaridan asarning qamrovini va mohiyatini aniqlik bilan ta'riflaganini, uning muhimligini va o'ziga xos ilmiy xususiyatlarini belgilab berganini ko'rishimiz mumkin.

Imom Quduriy kitobni 405-hijriy yil dushanba kuni, zulqa'da oyining 23-sanasida yozishni boshlagan.

Imom Laknaviy esa, "Tajrid" asarining ilmiy mohiyatini tahlil qilib shunday degan: "“Tajrid” kitobi dalillardan holi holatda Abu Hanifa va Imom Shofe'iy orasidagi ixtiloflarni o'z ichiga oladi"-deydi. Ammo kim "Tajrid" asarini o'qisa, u yerda hanafiylarni va shofe'iyning dalillarini topadi. Avval Imom Quduriy biror bir masala bo'yicha hanafiylarning dalillarini keltiradi, so'ngra shofe'iyning dalillarini. Keyin hanafiylarning dalillarini quvvatlab, shofe'iyning dalillariga raddiya beradi. Bu ilmiy yondashuv, Imom Quduriyning ixtiloflar bo'yicha o'zining pozitsiyasini aniq ifoda etishga intilganini ko'rsatadi. Demak Imom Laknaviyning "dalillardan holi" degan

iborasi aslida, Imom Quduriy o'zining kitobida dalillarni mukammal va daqiq, chuqur keltirmaganini, lekin yetarlicha tushuncha va tasavvurlarni taqdim etganini anglatadi deb tushunish mumkin. Amaliy jihatdan esa "Tajrid" asarida hanafiy va shofe'iy mazhablarining muhim dalillari taqdim etiladi.

Hoji Xalifa o'zining ilmiy tadqiqotlarida, Imomning "Tajrid" asari haqida: "Imom Quduriy shofe'iy'larga xilof bo'lgan o'rinlarni qisqa so'zlar bilan keltirgan, boshlang'ich va o'rta bosqich talabalariga tushunarli qilib, tarjih qilish uslubi bilan shofe'iy'larga raddiya bergan" deb aytgan. Bu ta'rif, Imom Quduriyning ilmiy uslubini va asarining asosiy yondashuvini yaxshi aks ettiradi. Hoji Xalifaning so'zlari, aynan, Imom Quduriyning "Tajrid"da qisqa va aniq tarzda muammo va qarashlarni bayon etishdagi uslubiga ishora qiladi. Imom Quduriyning fiqhiy ixtiloflarga yondashuvi, uni aniq va lo'nda ifodalashga intilishi, fikrlarni asoslashdagi teranligi uning naqadar mohir faqih va benazir mutaxassis bo'lganini belgisi.

Imom Quduriyning asaridagi tarjih qilish uslubi, o'ziga xos bir xususiyat. U o'z asarida nafaqat raddiya bergan, balki bir fiqhiy masalani tahlil qilishda ham yuksak malaka bilan yondashganini namoyon etadi. Bu yondashuv talabalarga ilmiy bahslarni oson tushunishga va murakkab masalalarni to'g'ri tarzda izohlashga yordam beradi,

Imom Sarkis "Tajrid" asari haqida shunday fikr bildirgan: "Abu Hanifaning fiqhdagi qarashlari himoya qilanadi va shofe'iy'larga raddiya beriladi". Asar haqida bildirilgan bu so'zlar Imom Quduriyning asaridagi asosiy mavzuni ochib beradi. Bu ta'rif Imom Quduriyning "Tajrid" asarini yozishdan ko'zlagan maqsadini qisqacha mazmuni desak ham adashmagan bo'lamiz. Asarni o'qigan talaba, mutaxassislar shofe'iy'larni va hanafiylarni taqdim etgan dalillarini bilib olishadi. Dalillarni ketma-ket keltirilishi ilmiy bahsdagi qarashlar orasidagi o'zaro mantiqiy bog'liqlikni paydo qiladi va o'quvchining fikrini shakllanishiga yordam beradi.

Kitobning ilmiy materiallarini taqdim etishda muallif Imom Quduriyning yozishda aniq, ma'lum uslubi, yondashuvi bor edi. Imom kitobni yozishdan mo'ljallagan maqsadini ochib berishda, ilmiy materiallarni taqdim etishda bu uslubdan chiqib ketmadi, kitobni nihoyasiga yetqazguncha shu yo'sinda davom etdi.

Bu usulbning sxemasi quyidagi punktlarda jamlangan:

Imom Quduriy uslubining birinchi xususiyati — bir masalani keltirganda, avval o'ziga xos, aniq, mazhabga oid qarashlarini taqdim etishdir. Agar Imom masalani yechimini bayon qilishni istasa avval hanafiylarning qarashlarini keltiradi. Masala haqida Abu Hanifaning qarashlarini aytib o'tayotgan bo'lsa matnda "Imom Abu Hanida...deydi" deb keltiradi. Agar masala bo'yicha ikki shogirdlarining qarashlarini keltirmoqchi bo'lsa "Abu Yusuf va Imom Muhammad...deydilar" deb ularning qavllarini bayon qiladi, yokida mazhabdagi umumiy qarashni aytmoqchi bo'lsa, fatvoning egasini ko'rsatmay "As'hoblarimiz...deydi" uslubidan foydalanib yozadi.

Imom Quduriy yondashuvining ikkinchi xususiyati — shofe'iy'larning qarashlarini keltirishdir. U hanafiylar qarashlaridan so'ng shofe'iy'larni qarashlarini

bayon qilishga o'tganda, masalaga shofe'ylarning qarashlarini ergashtiradi ya'ni hanafiy mazhabi olimlaridan so'ng shofe'iy mazhabi olimlari gapini keltiradi va aynan hanafiy mazhabi olimlariga tutgan uslubni shofe'iyar uchun ham ishlatadi. Shofe'iy mazhabi olimlari qarashlarini keltirayotgan bo'lsa, Imom Quduriy so'zlari quyidagicha bo'ladi: "Imom Shofe'iy...deydi". Agar boshqa shofe'iy mazhabi olimi qarashlarini keltirayotgan bo'lsa "Imom Maziniy...deydi", "Imom Marvaziy...deydi", "Imom Istoxriy..." deydi, "Shofe'iyar ...deydi" deb ta'kidlaydi. Bu Imomning naqadar adolatli bo'lganini ko'rsatadi.

Ya'na bu uslubning afzal jihati gaplarni manbasini ko'rsatishdir. Bu keltirilgan dalillarni olimlar keltirganini, havodan olib aytilmaganini yoki qandaydir bir mazhabga ergashgan oddiy insonni og'zidagi gap emasligini ham isbotlaydi. Mutaxassislarning ismlarini keltirish esa ularni qarashlariga huddi ulardek mutaxassis javob berayotganini ta'kidlash uchundir.

Bu uslubda yana ikki mazhab nuqati nazaridan ilmiy qarashlar taqdim etilganidan so'ng, ular orasidagi tafovutli o'rinlarni ochib berish osonlashadi, o'quvchilar uchun masalani tushunish yanada ravshanlashadi.

Qarashlar aytib o'tilgandan so'ng, "bizga ko'ra" iborasi bilan hanafiy mazhabining dalillarini keltirishni boshlaydi. Bu ibora, o'z navbatida, Imom Quduriyning Hanafi mazhabining dalillarini asoslashga bo'lgan ehtiyoji va ishonchini ko'rsatadi. "Bizga ko'ra" iborasi, Hanafiylarning qarashlarini bayon qilishning boshlanishi bo'lib, u shofe'ylarning dalillariga qarshi kelayotgan raddiyalarga yo'l ochadi.

Imom Quduriy yondashuvining to'rtinchi xususiyati — shofe'ylarning dalillarini bittama bitta keltiradi va ularga raddiya berib chiqadi. Har bir shofe'iy mazhabi dalili uchu, Imom "deydilarki" yoki "buni hujjat qilib keltirilarki" iborasini ishlatib, ortidan ularning dalillarini keltiradi.

"Aytamizki" so'zi kelgan joyda shofe'iyarlarga hanafiylarning qarashlari bilan raddiya berilgan bo'ladi. Bu, shofe'iy dalillariga qarshi hanafiylarning dalillarini taqdim etish va ularni ishonchli va ilmiy tarzda asoslashni anglatadi. "Agar...desalar" iborasi bilan faraziy, kutilishi mumkin bo'lgan gapni ular tomonidan keltiradi va himoya uchun unga ham javob qaytaradi. Imom agar bir dalilni hujjatiga keraklicha raddiya berib bo'lsa, undan keyin shofe'ylarning keyingi dalilini keltiradi va unga ham oldingi dalilga bergan raddiyasidagi uslubini tutadi. Bu yondashuv, o'quvchiga masalani mukammal ravishda tushunishga imkon beradi va ilmiy bahslarni yanada samarali qilishga xizmat qiladi.

Imom Quduriyning yana bir muhim uslubi — **har bir dalilga alohida raddiya berishdir**. Shofe'ylarning dalillariga berilgan raddiyalar, bir-biridan mustaqil bo'lib, har bir dalilga alohida e'tibor qaratilgan. Shofe'ylarning dalillariga raddiya berish mobaynida hanafiylarning boshqa dalillarini "aytamizki" iborasi bilan keltiradi. So'ngra shofe'ylarning hanafiy mahzabiga keltirgan raddiyalarini alohida alohida "aytadilarki" yoki "deyilsaki", "agar desalarki" iboralari bilan keltiradi. Va imom

yana har e'tirozga dona-dona qilib raddiya berib chiqadi, ilmiy tizimni mustahkamlaydi.

Kitobni yozish uslubida Imom Quduriy tomonidan ikki narsani sezish mumkin. Ular:

Imom Quduriyning asarida, uning yozilish uslubi va tili juda muhim rol o'ynaydi. U kitobni yozishda arab tilining fasohati va soddaligiga katta e'tibor qaratgan. Imom Quduriyning yozish uslubi, **arab tili fasohatiga zid bo'lgan chigal gaplar** va **qiyin lafzlardan** saqlangan, bu esa o'quvchilarga asarni oson tushunishga yordam beradi. Ushbu yondashuv, aslida, Imomning asarining muhim pedagogik jihatlaridan biridir. Tushunarli va sodda tilda yozish, ilmiy ma'lumotlarning to'g'ri va samarali tarzda yetkazilishiga xizmat qiladi. Bu uslub yana Imomning ilmiy asarini yanada kengroq o'quvchilar auditoriyasiga yetib borishini ta'minlaydi.

Imom Quduriyning "Tajrid" asarida ilmiy materiallarini taqdim etishning o'ziga xos uslubi ham mavjud. Kitob yozishda Imom bahs va munozara uslubini qo'llagan. Bu kitob o'quvchisida qiziqish uyg'otib, o'quvchini o'ylashga, tanqidiy fikrlashini shakllanishiga zamin hozirlaydi. Dalillarni shunchaki berilib ketishi pedagogik jihatdan olganda o'quvchining qiziqishlarini so'ndirishi mumkin, dalillarni berishda bahs-munozara uslubi o'quvchining kitobdan zerikishi ehtimolini kamaytiradi. Imom kitobni yozishda har bir nuqtai nazarni alohida keltiradi, masalan "hanafiylar bunday degan". "shofe'iyalar unday degan", "hanafiylarning dalillari bular", "shofe'iyalarning dalillari shular", "hanafiylar bunday raddiya beradi", "shofe'iyalar unday raddiya beradi" uslubidan yurmagan. Balki kitobni o'qiyotgan o'quvchi, Imom Quduriyning huddiki shofe'iyalar bilan gaplashayotgan, shofe'iyalarning hanafiylar bilan gaplashayotgan, har bir jamoa o'zlarining dalillarini keltirayotgan holatda tasavvur qiladi. Bu bizga kitobi mutolaa qilayotgan vaqtimizda aqliy xordiqni his qilishimizga sabab bo'ladi. Huddiki biz olimlardan iborat ikki guruhning hanafiylar va shofe'iyalarning oldida o'tiribmiz, ulardan biri boshqasi bilan ilmiy munozara qilayapti.

Imom Quduriyning "Tajrid" asari nafaqat o'z davrida, balki keyingi asrlar davomida ham ilmiy manfaatlarga boy bo'lgan kitob sifatida tanilgan. Ushbu asar, faqatgina fiqhiy masalalarni bayon qilishda emas, balki ilmiy tafakkur va ixtiloflarni tushunishda ham muhim ahamiyat kasb etgan.

Imom Quduriyning "Tajrid" asari juda ham ilmiy manfaatlarga boy kitob bo'lib, u qolgan olimlarda, avvalambor shogirdlarida qiziqish uyg'otgan va bu asar atrofida ko'plab ilmiy ishlar qilingan. Imomning kitobi shogirdlari tomonidan o'rganilishi ham ustoz-shogirdchilik munosabatlarini iliqlik bo'lganini ochib beradi. Bunga misol qilib Imom Quduriyning shogirdi Abu Bakr Abdurrahmon ibn Muhammad as-Saraxsiy tomonidan yozilgan "Takmilatut-tajrid" asarini keltirishimiz mumkin. Hoji Xalifa: "Biroz vaqtdan so'ng 436-hijriy yilda vafot etgan Abu Bakr Abdurrahmon ibn Muhammad Saraxsiy "Takmilatut-Tajrid" asarini yozdi" deb keltirgan. Ushbu asar

Imom Quduriyning “Tajrid” asarini to‘ldirgan va uni yanada mukammalroq qilishga xizmat qilgan.

“Tafrid” asari, Jamoliddin Mahmud ibn Ahmad Qo‘niyaviy tomonidan yozilgan bo‘lib, bu kitob Imom Quduriyning “Tajrid” asarining muxtasar shakli hisoblanadi. Hoji Xalifa o‘zining o‘sha mashhur “Kashfuz-zunun” asarida shunday deb yozadi: “770-hijriy yilda vafot etgan Jamoliddin Mahmud ibn Ahmad Qo‘niyaviy hanafiy “Tafrid” nomi bilan muxtasar yozdi”.

“Tafrid” asari nafaqat hanafiy fiqhida balki, shofe‘iy mazhabida ham katta ilmiy ahamiyatga ega. Buning sababini “Tajrid” kitobi fiqhda ommatan mazhablar, xususan hanafiy va shofe‘iy orasidagi fiqhiy-qiyosiy ensklopediya hisoblanadi deb izohlasak bo‘ladi. Imom Quduriyning “Tajrid” asarining ilmiy merosi, xususan, mazhablar o‘rtasidagi ixtiloflar va xilof ilm haqida olib borilgan o‘rganishlar, o‘z davrining barcha fiqh olimlarini birlashtirib, ularning fikrlarini qiyoslashga imkon paydo qildi. Bu kitobni o‘qish, nafaqat **hanafiylar** balki, **shofe‘iy** ham o‘z fikrlarini yanada chuqurroq tushunish, o‘z mazhablariga oid ilmiy yondashuvni takomillashtirish imkonini berdi.

Imom Quduriyning “Tajrid” asari fiqhiy ixtiloflar va xilof ilmiga yangi yondashuvni olib keldi. **Jamoliddin Qo‘niyaviy** tomonidan yozilgan **“Tafrid”** esa, bu ilmiy o‘rganishlarni qisqacha va aniq tarzda takrorlab, fiqhdagi asosiy ixtiloflar va qarashlar haqida umumiy tasavvur hosil qilish imkonini beradi. **“Tajrid”** kitobining tafsiliy ravishda keltirilgan dalillari, “Tafrid”da qisqacha tarzda taqdim etilgan.

“Tajrid” va **“Tafrid”** asarlari, **fiqhiy tafakkur** va **ilmiy munozara** uchun samarali vosita bo‘lib, musulmon olamidagi ijtimoiy va diniy munosabatlarni tushunishga yordam bergan. **Jamoliddin Mahmud ibn Ahmad Qo‘niyaviy** tomonidan yozilgan **“Tafrid”** asari, o‘zining qisqacha va lo‘nda shakli bilan, ilmiy an‘analarimizga muhim hissa qo‘shgan.

Bu kitob birinchilardan bo‘lib fiqhda ixtiloflar, xilof ilmi bo‘yicha to‘liq, haqiqiy qiyosiy suratni, tasavvurni shakllantirdi.

“Tajrid” asarini yozishda Imom Quduriy mazhablararo bag‘rikenglik tamoyilida bo‘lgan. Mazhablar o‘rtasidagi fikrlar va dalillarni keltirganida ilmiy o‘zaro bahsda Imom Quduriy muloyimlik va tinchlik usulni tanlagan. Boshqa mazhabdagilarning fatvolariga hurmat bilan yondashib, qarashlarini keltirganda, ularga raddiya berganda chiroyli munosabatda bo‘lib xunuk va qo‘pol so‘zlardan foydalanmasdan, bahsni xushmuomalalik bilan olib borgan. Bu uslub esa asarning ilmiy ahamiyatini yanada oshiradi va uning ilmiy merosini qadrlashga yordam beradi.

“Tajrid” asarini yozishda Imom Quduriyning yondashuvi haqida muhim bir masala mavjud. Ba‘zi tanqidchilar hanafiylar shar‘iy matnlardan foydalanmaydi, shar‘iy matnlarga ijtihod bilan javob qaytaradi deb e‘tiroz bildirishgan, tanqid qilishgan. Bunday tanqidlarga sabab hanafiylar fatvo berayotgan o‘rinlarda fatvoni eshituvchilarni saviyasini hisobga olib faqat qarashni aytishgan, dalillarga to‘xtalishmagan. Bu degani hanafiylar muqaddas matnlardan foydalanmaydi degani

emas, balki dalillarni zikr qilmaydi degandir. Sirtidan bu tanqid to‘g‘ridek ko‘rinsa ham, bu asarni o‘qigan o‘quvchilar, Qur‘on va sunnatdan ko‘ra ijtihodga ko‘proq tayanadi deb e‘tiroz bildiruvchilar uchun ham o‘rinli javob bordir.

“Tajrid” asarini o‘qiganlar bu tanqidlarni asossiz ekanini, hanafiylar shar‘iy masalalarga fatvo berishda Qur‘on va Sunnatga asoslanganini, hattoki dalillari anchagina quvvatli ekanini isbotini ko‘radi. Asarini mutolaa qilgan o‘quvchi hanafiylarning dalillarini va qarashlari bilan tanishib chiqqandan so‘ng aslida ish teskarisi ekanligini guvohi bo‘ladi.

“Tajrid” asari va boshqa fiqhiy asarlarning qiyosiy solishtirmasi. Hanafiylar va shofe‘iylar orasida, mazhablar orasida qiyosiy-fiqhiy asarlar ko‘p bo‘lsa ham har bir asar muallifining ko‘zlagan sababi tufayli, ulardan olinadigan foydalar ham turlicha bo‘ladi. “Tajrid” asari ham bunday asarlardan ba‘zi xususiyatlari bilan ajralib turadi. Agar kitob ba‘zi shofe‘iylarning kitoblariga solishtirilsa, kitobdagi qo‘llanilgan bahs-munozara uslubida Imom bag‘rikenglikni saqlab qola olgan. Shofe‘iylarning ba‘zi kitoblarida biror masala mazhablararo muhokama qilinsa, muhokama avval shofe‘iylarning qarashlari bilan boshlanadi, so‘ngra hanafiylarning qarashlarini “ehtimol buni dalil qilishgandir”, “ehtimol bundan dalil sifatida foydalanishayotgandir” yoki “hanafiylar balki buni dalil qilib olishgandir” kabi iboralar bilan keltiriladi, hanafiylarning hadislardan olingan dalillarini ko‘pini aytishadi, hammasini emas. Dalillar zikr qilingandan keyin ularga raddiya berib chiqiladi. Bu uslubda fatvo egalarining kim ekanligiga beparvolik, e‘tiborsizlik, boshqa mazhab vakillarining keltirayotgan hujjatiga hurmatsizlik ruhi mavjud. Imom esa yuqorida aytib o‘tganimizdek fatvo egasini ismini “Imom Shofe‘iy...deydi”, “Imom Maziniy...deydi”, “Imom Marvaziy...deydi”, “Imom Istoxriy...” deydi, “Shofe‘iylar ...deydi” uslubida keltiradi. Agar shofe‘iylarning fiqhiy-qiyosiy uslubda yozilgan asarlarini “Tajrid” asari bilan solishtirsak oradagi farq yer-u osmoncha.

Ko‘pincha shofe‘iylar hanafiylarning dalillarini keltirishda asosiy maqsad qolib ketib hadislarning sanadiga, rivoyat yo‘llariga e‘tibor berishadi. Kitob yozishda bag‘rikenglik uslubidan yiroqlashib ketib, hanafiylarga nisbatan ba‘zi qo‘pol so‘zlardan foydalanishadi. Yuqorida qayd etib o‘tganimizdek Imom Quduriy bu uslubni saqlab qola olgan, shofe‘iylarga nisbat odob saqlab, ularni sha‘niga putur yetkazmagan. Shofe‘iylarning kitoblarida hanafiylarning qarashlari yoritib o‘tilayotgan vaqtda “ular da‘vo qilganlaridek” kabi iboralar uchrab turadi. Bu huddiki hanafiylar Qu‘ron va sunnatga asoslanmay, fatvo chiqarishda faqat o‘z ijtihodlariga tayanishgan va ularning chiqargan hukmi ham asli yo‘q, da‘vo qilinayotgan narsadek degan tushunchaga olib keladi. Imom Quduriyning asarida bunday holatga aslo duch kelinmaydi.

“Tajrid” asarini hanafiy mazhabi ichidagi kitoblar bilan solishtirsak bunda ham katta farq ko‘ramiz. Ba‘zi hanafiy olimlar ham fiqhiy-qiyosiy asarlar ta‘lif etishgani bilan mashhur, ammo ularning uslubi biroz boshqacha. Misol uchun Imom Zamaxshariyning “Ru‘usul-masoil”ini olsak, Imom Zamaxshariy bir masalani bayon

qilishda avval hanafiylarning qarashini, so'ngra shofe'iyarning qarashini keltiradi. Ikki mazhab orasidagi ixtilofli o'rinni "bayoni quyidagicha" deb yoritib ketadi va hanafiylarning dalillaridan bittasini, shofe'iyarning dalillaridan bittasini iqtibos qilib, tarjihsiz keltiradi.

Zamaxshariyning kitobidagi uslubda asosan e'tibor masalaning ixtilofli tomoni va yechimiga qaratilgan, tarjih qilinmagan. Imom Quduriy esa tarjih qilgan. Bu ikki imom ham bir biriga yaqin davrda yashagan bo'lib, ikkalovligisi ham tarjih ahli hisoblanishadi.

Zamaxshariyning asarida mazhablar orasidagi nizo, ixtilof o'rnini yechishga ahamiyat bergan, Imom Quduriy esa bunday uslubdan foydalanmagan. Bu ham o'ziga xos yo'nalish bo'lib, "Tajrid" asarini o'qigan shaxs kerakli xulosani o'zi uchun o'zi chiqarib oladi.

Zamaxshariyning kitobida boshqa mazhabning dalillari oz keltirilgan, borlari tashlab ketilgan holatda Imom Quduriy shofe'iyarning qaysi dalillarini topsa hammasini keltirgan.

"Tajrid" asarining mazmuni va tuzilishi: Asar fiqhiy tahorat bobi bilan boshlanib, qozilik odoblari bo'limi bilan o'z nihoyasiga yetadi. Kitob katta va yirik hajmda bo'lib, keyinchalik nusxa ko'chirilganda 4 yirik bob holatiga keltirilgan.

Birinchi jildda fiqhda ibodatga doir tahorat, namoz, zakot, ro'za, e'tikof fasllari jamlangan.

Ikkinchi jildda fiqhiy ibodatga doir masalalar, moliyaviy munosabatlar, fiqhning muomalotga oid haj, savdo, salam, sarf, garov, kasod, xatlash, sulh, havola, kafolat, sherikchilik, vakolat kabi ba'zi fasllari to'plangan.

Uchinchi jildda iqror, oriya, bosqinchilik, shuf'a, muzoraba, tijorat qilishga izn berilgan qul, sug'orish, ijara, o'lik yerlarni o'zlashtirish, vaqf, hiba, topib olish va topilma, faroiz, vasiyatlar, omonat, o'ljalarni taqsimlash, zakot taqsimlash, nikoh, mahr, qasamga tegishli masalalar, xulu', taloq kabi masalalar yoritilgan.

To'rtinchi jildda nikohiga qaytarib olish, iylo, ziyor, li'on, idda, sut onalik masalalari, nafaqa, jinoyatlar, bog'iy ahlini qatl etish, aqiqa masalalari, taomlantirish, qasamlar, nazrlar, qozilik odobi kabi masalalar kelgan.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak "Tajrid" asari hanafiylarning qarashlarini o'zida jamlagan va himoya qilgan fiqhiy ensklopediyadir. Boshqa mazhablar, xususan **shofe'iyarning** qarashlarini va dalillarini ham qamrab olgani tufayli, "Tajrid" asarini fiqhning **mazhablararo qiyosiy ensklopediyasi** deb atash mumkin. Demak "Tajrid" nafaqat hanafiylar balki shofe'iyalar uchun ham muhim manba sifatida ajralib turadi.

Hozirgi kunda fiqhga oid ko'plab kitoblar bo'lishiga qaramay, "Tajrid" asari o'zining noyobligini saqlab qoladi. Chunki bu asar, boshqa fiqhiy matnlarda topilmaydigan, mavjud bo'lmagan hanafiylar va shofe'iyalarga tegishli, o'ziga xos matnlarni, nodir ma'lumotlarni o'zida saqlaydi, jamlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abulqodir ibn Muhammad Qurashiy. Javohirul muziyya. “Doru ihyoil kutub”, Qohira: 1993, – 3423 b.
2. Ibn Xallikon. Vafayatul a’yon. “Dorus sodr”, Bayrut: 1978, – 494 b.
3. Ibn Kasir. Al-Bidoya van-nihoya. “Doru Ibn Kasir”, Bayrut: 2015, – 10254 b.
4. Salohiddin Xalil ubn Oybek Sofadiy. Al-Vofiy bil-vafayot. “Dor ihyoit turosil-arobiy”, Bayrut: 2000, – 8600 b.
5. Shamsiddin Muhammad ibn Ahmad Zahabiy. Siyaru a’lamun nubalo. “Risola”, Bayrut: 1996, – 17/764 b.
6. Abdulkarim ibn Muhammad Sam’oniy. Al-Ansob. “Dorul maorif”, Haydarobod: 1962, – 5318 b.
7. Ahmad ibn Muhammad Quduriy. Tajrid. “Dorul salom”, Qohira: 2004, – 6576 b. Muhaqqiq Dr. Ali Juma Muhammad, Dr. Muhammad Ahmad Siroj.
8. <https://www.sammuslim.uz/oz/articles/imom-quduriy>